

РАЗДЕЛ. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677370>

УДК 343

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Е.И. Топалова, Т.А. Шолохова,
студент 4 курса, напр. Юриспруденция

Е.Л. Власова,
научный руководитель,
к.п.н., доц.,
ВСФ ФГБОУ ВО РГУП,
г. Иркутск

Аннотация: В данной статье реализуется один из главных институтов налогового законодательства – налоговый контроль. Контроль налоговых органов за верным и своевременным исчислением и уплатой налоговых платежей в бюджет, а также соблюдением налогоплательщиками платежной дисциплины представляет собой необходимое условие для эффективного функционирования налоговой системы в государстве. В статье освещён теоретический анализ категории «налоговый контроль». А именно, содержится информация, раскрывающая в разных аспектах понятие налогового контроля. Вместе с тем, приведены сведения о многообразных видах налогового контроля. А также определяются теоретические и организационные основы налогового контроля, такие как основные цели и задачи.

Ключевые слова: налоги, сборы, контроль, проверки, налоговое законодательство

TAX CONTROL: CONCEPT, TYPES, MAIN GOALS AND OBJECTIVES

E.I. Topalova, T.A. Sholokhova,
4th year Student, ex. Jurisprudence

E.L. Vlasova,
Scientific Director,
Ph.D., Associate,
VSF FSBEI VO RPGUP,
Irkutsk

Annotation: This article implements one of the main institutions of tax legislation - tax control. The control of tax authorities over the correct and timely calculation and payment of tax payments to the budget, as well as the observance of payment discipline by taxpayers is a prerequisite for the effective functioning of the tax system in the state. The article highlights the theoretical analysis of the "tax control" category. Namely, it contains information that reveals in various aspects the concept of tax control. At the same time, information is provided on various types of tax control. It also defines the theoretical and organizational foundations of tax control, such as the main goals and objectives.

Keywords: taxes, fees, control, audits, tax legislation

Российская Федерация как демократическое федеративное правовое и социальное государство, действуя в интересах всего общества в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека, осуществляет социальную, экономическую, правоохранительную и другие функции, которые обеспечиваются взимаемыми налогами.

В настоящее время, взимание налогов является традиционной функцией, а также одним из основных условий существования государства и развития общества на пути к экономическому и социальному благополучию.

Процесс взимания налогов производится путем исполнения собственных налоговых обязательств юридическими и физическими лицами, а также налоговыми агентами, которые, в свою очередь, зачастую не заинтересованы участвовать в формировании бюджетных фондов государства за счет собственных средств.

В связи с этим, имеют место случаи уклонения налогоплательщиками, налоговыми агентами уплаты налогов, сокрытия имущества, предоставления неточной информации о доходах и тому подобное.

Поэтому для пресечения подобного рода мер нарушения налогового законодательства реализуется один из главных институтов налогового законодательства – налоговый контроль.

Налоговый контроль является важнейшим инструментом, с помощью которого государство ведёт надзор за точностью и своевременностью уплаты налогов и сборов.

Признанное законом определение содержится в п. 1 ст. 82 Налогового Кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной нормой, налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном настоящим Кодексом.[1]

Что касательно видов налогового контроля, то в рамках Налогового кодекса Российской Федерации о них не упоминается, поэтому классификация разнообразна и учеными приводится на различных основаниях, кроме того, полностью обозначается характеристикой элемента налогового контроля, являющегося основой для классификации.[2]

В зависимости от времени проведения, налоговый контроль подразделяется на:

- предварительный налоговый контроль, который предшествует совершению проверяемых финансово-хозяйственных операций. Таким образом, способствует предупреждению нарушения законодательства о налогах и сборах;

- текущий или оперативный контроль – проводится налоговыми органами в процессе осуществления налогоплательщиками финансово-хозяйственных операций и является проверкой правильности их отражения в бухгалтерском (налоговом) учёте;

- последующий контроль – является проверкой финансово-хозяйственных операций за истекший период времени.

По объекту налогового контроля, выделяется:

- комплексный контроль – включает вопросы верности исчисления, удержания, уплаты и перечисления всех видов налогов, в отношении которых у налогоплательщика имеются соответствующие обязанности;

- тематический контроль – сводится к проверке правильности исчисления, удержания, уплаты и перечисления отдельных видов налогов, а также применения льгот.

По характеру контрольных мероприятий можно выделить:

- плановый контроль, который подчинён определённому планированию;

- внеплановый (внезапный) контроль – проводится в случае неожиданно появившейся необходимости.

На основе метода проверки документов, налоговый контроль подразделяется на:

- сплошной контроль, который базируется на проверке всех документов и записей в регистрах бухгалтерского учета за длительный период времени;

- выборочный контроль – предусматривает анализ отдельных налоговых (отчетных) периодов или части документов налогоплательщика.

По месту проведения выделяется:

- камеральный контроль – осуществляется по месту нахождения налогового органа, на базе представленных налогоплательщиком налоговых деклараций и документов, которые служат основанием для исчисления и

уплаты налога и иных документов о деятельности налогоплательщика, имеющих у налогового органа [3];

– выездной контроль – проводится по месту нахождения налогоплательщика, с применением разной контрольной деятельности (инвентаризация, проведение экспертиз и т.п.).

По источнику данных, налоговый контроль делится на:

– документальный контроль – развёрнут на изучении данных о проверяемом объекте, содержащихся в учетных документах;

– фактический контроль – рассматривает все источники информации и доказательства, в том числе показания свидетелей, осмотр помещений (территорий), результаты обследования, заключения экспертов и т.д.

По периодичности проведения:

Первоначальными стоит определить контрольные мероприятия, которые проводятся в отношении какого-либо налогоплательщика, впервые в течение календарного года.

Повторность появляется в случае, когда за этот период осуществляется две и более выездных налоговых проверки по одним и тем же налогам, подлежащим уплате или уплаченным налогоплательщиком за один и тот же период [4-9].

Основной целью налогового контроля является создание такой системы налогообложения и достижение такого уровня исполнительности среди налогоплательщиков и налоговых агентов, при которых исключаются нарушения налогового законодательства.

В связи с этим возникают следующие задачи налогового контроля:

1. Наблюдение за подконтрольными объектами.
2. Обеспечение верного исчисления, своевременного и достаточного внесения налогов и сборов в бюджет и государственные внебюджетные фонды.
3. Предупреждение нарушений законодательства о налогах и сборах.
4. Своевременное установление нарушителей законодательства о налогах и сборах, а также привлечение их к ответственности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что налоговый контроль является одним из главных и в настоящее время действенных способов предупреждения нарушений законодательства о налогах и сборах.

В связи с этим, к законодательству и к осуществлению налогового контроля отдаётся довольно большое внимание, а именно, принимаются меры по повышению его эффективности, рассматриваются новые законопроекты для реформирования системы налогового

администрирования, улучшения материально-технического и кадрового обеспечения налоговых органов и тому подобное.

Список литературы

- [1] Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 23.11.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021).
- [2] Макаренко О.В. Налогообложение: учебник. / О.В. Макаренко. – М.: Магистр, 2018 г. 102-103 с.
- [3] Лермонтов Ю.М. Камеральная проверка как форма налогового контроля. / Ю.М. Лермонтов. – 2017. № 9. 74-79 с.
- [4] Брякина А.В. Система налогов и сборов как неотъемлемая часть налоговой системы. / А.В. Брякина. – 2017. №3. 57-61 с.
- [5] Дадашев А.З. Налоговый контроль в Российской Федерации. Учебное пособие. / А.З. Дадашев. – М.: KnoРус, 2017. 531 с.
- [6] Имыкшенова Е.А. Налоги и сборы: некоторые вопросы классификации. / Е.А. Имыкшенова. // Налоговед. – 2019. № 9. 2-5 с.
- [7] Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение. / Л.Н. Лыкова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 357 с.
- [8] Осокина И.В. Налоговый контроль в налоговом процессе. Учебник. / И.В. Осокина. – М.: Инфра-М, Магистр, 2017. 418 с.
- [9] Худяков А.И. Основы налогообложения: Учеб. пособие. / А.И. Худяков, Г.М. Бродский. – СПб.: Европейский Дом, 2019. 432 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Tax Code of the Russian Federation (part one) of July 31, 1998 N 146-FZ (as amended on 11/23/2020) (as amended and supplemented, entered into force on 01/01/2021).
- [2] Makarenko O.V. Taxation: textbook. / O.V. Makarenko. – M.: Master, 2018 102-103 p.
- [3] Lermontov Yu.M. Cameral audit as a form of tax control. / Yu.M. Lermontov. – 2017. No. 9. 74-79 p.
- [4] Bryakina A.V. The system of taxes and fees as an integral part of the tax system. / A.V. Bryakin. – 2017. No. 3. 57-61 p.
- [5] Dadashev A.Z. Tax control in the Russian Federation. Tutorial. / A.Z. Dadashev. – M.: KnoRus, 2017. 531 p.
- [6] E.A. Imykshenova Taxes and Fees: Some Classification Issues. / E.A. Imykshenova. // Tax specialist. – 2019. No. 9. 2-5 p.

[7] Lykova L.N. Taxes and taxation. / L.N. Lykov. – М.: Yurayt Publishing House, 2019. 357 p.

[8] Osokina AND.The. Tax control in the tax process. Textbook. / I.V. Osokin. – М.: Infra-M, Master, 2017. 418 p.

[9] Khudyakov A.I. Fundamentals of taxation: Textbook. allowance. / A.I. Khudyakov, G.M. Brodsky. – SPb.: European House, 2019. 432 p.

© *Е.И. Топалова, Т.А. Шолохова, 2021*

Поступила в редакцию 12.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Топалова Е.И., Шолохова Т.А. Налоговый контроль: понятие, виды, основные цели и задачи // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 72-77. URL: <https://ip-journal.ru/>